

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

Volume I, ISSUE 6

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

AUGUST | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-6>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

НАУРЫЗБАЕВА Шийрин Бахтиёр қизи*Ўзбекистон санъат ва маданият
институтини Нукус филиали талабаси*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8295689>

ТИКЛАНИШ ДАВРИ УНИВЕРСАЛ БИБЛИОГРАФИЯСИ

АННОТАЦИЯ

Ҳар бир соҳанинг ҳолати ҳақида, унинг яратилиши ва унинг ривожланиши тарихини ўргангач, тўла тасаввур ҳосил қилиш мумкин. Бу борада библиография ҳам бундан мустасно эмас. Ушбу мақолада амалий библиографик фаолиятнинг барча асосий йўналишлари, бу фаолиятнинг маъмурий бошқарув ва илмий-методик раҳбарлик масалаларига тегишли умумий ва хусусий ташкилий технологик масалалари ёритилади.

Калит сўзлар: библиография, кутубхона, тикланиш даври, маданият, фалсафа, санъат, универсал, умумий фанлар.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ РЕНЕССАНСА

АННОТАЦИЯ

Получить полное представление о состоянии каждого месторождения можно, изучив историю его создания и развития. В этом отношении библиография не является исключением. В данной статье освещены все основные направления практической библиографической деятельности, общие и частные организационно-технологические вопросы, связанные с административным управлением и научно-методические вопросы управления этой деятельностью.

Ключевые слова: библиография, библиотека, Возрождение, культура, философия, искусство, общечеловеческие, общие науки.

RENAISSANCE UNIVERSAL BIBLIOGRAPHY

ANNOTATION

It is possible to get a complete picture of the state of each field, after studying the history of its creation and development. In this regard, the bibliography is no exception. This article covers all the main directions of practical bibliographic activity, general and private organizational technological issues related to administrative management and scientific-methodical management issues of this activity.

Keywords: bibliography, library, Renaissance, culture, philosophy, art, universal, general sciences.

Ҳар бир соҳанинг ҳолати ҳақида, унинг яратилиши ва унинг ривожланиши тарихини ўргангач, тўла тасаввур ҳосил қилиш мумкин. Бу борада библиография ҳам бундан мустасно эмас.

Библиографик фаолиятини ташкил қилиш назарияси, услубиёти ва бошқаришнинг умумий тамойиллари, шунингдек библиография хизматининг аниқ ташкилий – функционал тўзимаси тўғрисида аниқ тушунча олиши; библиографик фаолиятнинг асосий негизи – маълумот – библиографик аппаратдан унинг таркибига кирувчи муҳим маълумотнома ва библиографик манбалар билан, уларни ташкил этиш, мазмуни ва фойдаланиш имкониятлари билан танишиши лозим.

Конгард Геснернинг «Умумий кутубхона» («Всеобщая библиотека») асарини олдинги дастлабки кўзга кўринарли 1- библиографик асар яратилган даврдан орадан ўтган юз йил ажратиб туради. Бу юз йил Европа маданиятида катта аҳамиятга эга. Албатта, Конрад Геснер шу ўтган юз йил ичида етишган, ўтган титанлар Леонардо да Винчи, Алберт Дюрер, Макявелли, Лютерларга ўхшамас эди. Унда уларга ўхшаган кучли характер йўқ бўлса ажаб эмас.

Лекин ақлий қизиқиши турли туман бўлган. Эллинист – филолог, файласуф, шифокор, зоолог, ботаник ва ниҳоят библиограф Конрад Геснер юқоридаги номлардан кейин айтиладиган ва шу бошланган тикланиш даврининг кўзга яққол намоён бўлган шахси бўлиб қолди. Геснернинг ранг-баранг илмий фаолиятининг тўлиқ тавсифномаси ушбу номи айтилаётган «Умумий кутубхона» («Всеобщая библиотека») асари мавзусидан четга чиқади.

У Сюрихда 1515 йилда туғилган. Медицина доктори бўлган. Ҳаётининг сўнги йилларида ўз она шаҳри Сюрихда шаҳар шифокори бўлиб ишлади. 1565 йил шу ерда вафот этган. Конрад Геснер бизга қолдирган «Всеобщая библиотека» асари 4 қисмдан иборат бўлиб, бу библиографик асар Конрад Геснерни бу давр Европа библиографиясининг «отаси» деб аташга сабаб бўлди.

Библиографиянинг биринчи қисми «Кутубхоналарда ҳозирги кунгача сақланган ва яширинган ёки очик бўлган янги ва эски 3 тилдаги: лотин, грек ва яҳудий тиллардаги ҳамма асарларнинг умумий кутубхонаси ёки тўлиқ каталог» янги асар жамоат ва шахсий кутубхоналарини тўзиш учунгина эмас, балки ҳар қандай санъат ёки фанни яхши ўрганишни истаган ҳамма учун ўта фойдали. Сюрихлик медицина доктори Конрад Геснер тузган. Сюрихда 1545 йил сентябрь ойида ношир Христофор Фрошовер босиб чиқарган» деб номланган [1, Б.208].

Иккинчи қисми «Сюрихлик шифокор ва фалсафа доктори Геснер 21та доктори Конрад Пандект (Свод-тўплам) и ёки умумий бўлинмалари. Китобхонларга. Бу том 2 чи кутубхонамиз, фалсафа ва бутун санъат ҳамда умумий масалалар ва фанлар соҳаси ва шу билан бирга хусусий бўлинмалар. 1548 йилда Сюрихда Христофор Фрошовер босиб чиқарди» деб номланган. Бу 21 дегани фанлар классификацияси назарда тутилган, шундан фалсафа, санъат, универсал ва умумий фанлар, хусусий бўлинмалар бўйича китоблар киритилган. 20-чи бўлимда медицина берилиши керак эди. Лекин уни алоҳида тайёрлашга улгурмади. 21-чи разрядга теология кириши керак эди. У кўрсаткичнинг 3-чи қисмида берилди.

Учинчи қисми «Конрад Геснер» умумий Пандектининг охириги теология бўлинмаси. Шу китобга ва олдинги 19 тасига алифбо кўрсаткичи илова қилинмоқда, у олдинги ваъда қилинган 3 томини тўлдиради. Сюрихда 1549 йилда Христофор Фрошовер босиб чиқарди» деб номланган. Тўртинчи қисми «Конрад Геснер кутубхонасига қўшимча Сюрихда 1555 йил мартда Христофор Фрошовер босмахонасида босилди» деб номланган. Ўзи сўз боши ёзади, унда китобхонга мурожаат қилади. Бу мурожаатини «Ўзим учун эмас, умумий фойдаланиш учун туздим буни мен, Асаларилар, ахир Сизлар ҳам асални ўзингиз учун тайёрламайсиз- ку!» деган 2 қаторлик шеър билан якунлайди [2, Б.24].

Китоб босиш билимларни сақлашни осонлаштирди, лекин кўп ортиқча нарсалар босилиб, кўп қадимги қимматбаҳо асарлар босилмай қолмоқда. Геснернинг гапи бўйича, олдин у фақат қадимий асарлар билан чекланмоқчи бўлди, кейин режасини кенгайтириб, “Кутубхона” сида қадимги ва янги асарларни, илмий ва илмий бўлмаган, босма ва, қўлёзма, ношуд монах томонидан ёзилган ёввойи китобларгача киритишга қапоп қилди. Бунда Турк - осмонлар томонидан венгер пойтахти Буданинг ишғол қилиниши натижасида 1527 йилда Кирил Матвей Корвин кутубхонасининг ёниб кетиши ҳам бунга туртки бўлгани маълум. Геснер материални авторлар исмларининг алифбоси бўйича беради.

Ўзидан олдинги тузувчилардан фарқ қилгани ҳолда Геснер ҳар бир ёзувчининг ҳаёти ва ижодий фаолияти ҳақида маълумот беради. Машҳур авторлар ҳақида биографик маълумот ўта тўлиқ (масалан, Аристотелга 40 бетдан иборат тўлиқ матн берилган, аввалги тузувчилар туғилган, яшаган йилларини берар эдилар, холос). Янги асарларнинг тасвирлари билан бирга унга кенг баҳолар ҳам берилган. Дунёвий илм асосчилари ҳақидаги маълумотлар биринчи, диний ёзувчилар 2- даражали ўрин тутиб, кейин берилган [3, Б.52].

Тасвирнинг тўлиқлиги, бу асарни олдингилардан устун эканлигини кўрсатади. “Кутубхона” сўзини библиографик асарни номлашда қўлланилиши ҳам бу асарнинг олдингиларидан афзаллигини кўрсатади.

Биринчи томнинг ўзида 3 мингдан ортиқ муаллифнинг 12 мингдан зиёд асари рўйхатга олинганлиги Геснер кўрсаткичининг ютуқларидан биридир. Олдинги тузувчилардан яна бир фарқи: Геснер ўзи ёзган очеркларидан ҳар бир ёзувчи ҳаёти ва фаолиятининг муҳим фактларини беради. Асарларини таҳлил қилиб, унга баҳо беради.

1544 йил ноябрда фалкнейбурглик князь Отто Генрих турли ўртамчилар орқали “Кутубхонанинг варақлари босилиши билан юборишни талаб қилади...”. Карл В унга герб топширди. Ҳажми катта бу асар қимматбаҳо нашр эди. Конрад Геснернинг замондоши Конрад Ликосфен томонидан Базелда 1551 йилда Опорин нашрида чиқди. Ликосфен Геснернинг асарини қисқартирибгина қолмай, балки яна бир неча юз янги ном билан тўлдирди, лекин муаллифлар тўғрисидаги Геснер берган маълумотлардан тўлиқ воз кечди, XVI аср ўрталарида китобхонга автор ҳақидаги эмас, китоб ҳақидаги маълумот муҳимроқ эди, буни Ликосфен билди.

Ликосфеннинг бу ишига - жавобан Геснернинг ўзи ва дўсти Иоспей Симлер тузган “Конрад Геснернинг Кутубхона” сидан аввал Конрад Ликосфен тузган, энди бошқатдан текширилган ва икки мингдан ортиқ авторга кўпайтирилган “Кўчирма” 1555 йилда Фрошовер нашри билан босилди. Унга Геснернинг ўзи сўз боши ёзган. Лекин Симлер ҳам Ликосфен каби биографик маълумотлардан воз кечиб, соф библиографик маълумотни берди [4, Б.64].

Шу 1555 йилда Симлер тузган асар босилган вақтда Парижда Геснер асарининг 18 қисми кичик китобча шаклида Р.Константин томонидан тўзилган ва “Англия ва Галлия кутубхоналарида ёки босма нашр сифатида китоблари мавжуд бўлган машҳур ёзувчиларнинг исмлар рўйхати. Бу олим ва истеъдод эгаси К.Геснернинг “Кутубхона ва пандектларининг ҳаммасига кўрсаткич” («Указатель библиотеки и всем пандектам») деб номланган 180 варақли кичик нашри чиқди [4, Б.64].

1574 йилда Геснер вафотидан 20 йил кейин Симлер “Кўчирма”сининг янги тўлдирилган нашри чиқди. 1583 йилда, 1585 йилда яна “Умумий” (универсал) кутубхона” билан боғлиқ ҳолда асарлар чиққан, лекин бу билан бундай нашрлар тўхтамади.

XVII-XVIII асрда билимдон кишилар Геснер асарини эсламай қолмаганлар. Бу асар библиография тарихини ўрганишда бизнинг давр учун ҳам катта қимматга эга. XVIII асрга келиб библиографиянинг қадимги турлари – биобиблиографик луғатлар яна яратила бошланди. Улардан немис университети профессорлари ва ўқимишли журналистлар справка мақсадида фойдаланишади.

Бундай луғатлардан бири «Олимларнинг умумий кўрсаткичи» («Общий Указатель ученых»)ни Христиан Готлиб Ёхер тузган. Христиан Готлиб Ёхер (1694 – 1758) Лейпсиг университетини тугатган ва бутун умри давомида у билан боғлангандек, шу ерда ишлаган. 1730 йил фалсафа фанини, 1732 йил тарих фанини ўқитди, 1735 йил докторлик диссертациясини ҳимоя қилди.

1742 йил Университет кутубхонасининг раҳбари эди. У «Олимларнинг умумий луғати» («Всеобщий словарь ученых») га энг қадимги даврдан 1750 йил (луғат чиққунгача) гача бўлган даврдаги 76000 олимларни рўйхатга олган (7 минг йиллик даврдаги), лекин 17 мингга яқини йўналтиришлар, демак унда 60000 та ҳамма миллат олимларнинг асарлари ҳақида малумот берилган.

1784 – 1787 йилларда машҳур педагог, грамматик ва лексикограф Аделунг Ёхернинг асари чиққан Гредичнинг машҳур нашриётида «Христиан Готлиб Ёхер»нинг «Олимларнинг умумий луғати»нинг давоми ва қўшимча»ни чиқарди. Ўзининг сўз бошида Аделунг «Ёхернинг «Луғати» кўп камчиликларга эга ва у жиддий қайта ишлашни талаб қилади» деб изоҳлайди. Ёхернинг “Луғати” 1,5 аср ўз қизиқишини йўқотмади. XVII асрнинг 2 чи ярмига келиб босилган китоблар сони улар ҳақидаги маълумотдан бир неча марта ошиб кетди. Лейпсиглик китоб савдогари Теофил Георги “Китобларнинг Умумевропа умумий лексикони” номли 4 қисмдан иборат асарни яратди. Уларга яна 3 та қўшимча томини яратди. XVI асрдан 1757 йилгача чиққан немис ва лотин тилларидаги китобларни ҳисобга олган бу лексикон алоҳида безалган ҳолда чиқарилган. Китоблар 6 графадан иборат жадвалда тасвирланган [5, Б.69-76].

Асар 1753 йилда чиқди. Лексиконнинг 5 қисми ва 3 та қўшимча қисмларда жами 150000 дан ортиқ тасвир келтирилган. Справка аҳамиятга эга бу асарда тасвирлар мукамалроқ эди. Фақат олдинги авторлар ҳақида тўлиқроқ маълумот берган. Масалан, XVI аср авторлари ҳақида. Лексикон китоб бозорида ҳам катта аҳамиятга эга бўлган. Масалан, XIX аср ўрталарида машҳур бўлган библиограф Петсхолдт бу асар ҳақида “аниқлик ва ишонч бўлмаган асар, лекин унинг ўрнини босадиган бошқа тўлиқроқ библиографик асар бўлмагани учун, ундан бутунлай воз кечиб бўлмайди”, деб ёзади [6, Б.64].

XIX аср охири XX асрнинг 1- ярмида Анри Стейн эса Георгининг “Лексикон” ини “Кенг ва эътиборга лойиқ репертуар” деб баҳолайди. Библиографик тасвирлари стандартлаштирилгани билан Георги ўзидан олдинги библиограф Драуддан ўтиб кетган. Тасвирда у нархи ва бетлар сонини ҳам кўрсатган, шу вақтгача ҳеч бир библиографик асарда у маълумотлар йўқ эди: (аниқроғи тўлиқ берилмас эди).

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Бердиева З. ва бошқ. Библиография (Умумий библиография): Маданият коллежлари учун ўқув кўлл. / З. Бердиева, Ҳ.Маматраимова, Т. Зокирова.- Т.: Ўқитувчи нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2007. – 208 б.
2. Библиографическая деятельность: Осн. Термины и определения: ГОСТ 7.0-84.- М.,1985.-24 с.
3. Мищенко В.М. Компьютеризация библиографической деятельности библиотек. М., 1990 .-- 52 с.
4. Туропов М.М. ва бошқ. Ўзбекистон ретроспектив библиографияси:Ўқув кўлланма/ Туропов М.М., Маматраимова Х, Ляпустина .Т-1995.-64 б.
5. Полеводов В.А. Электронная библиография: Терминологический словарь // Мир библиогр.- 2007.- № 5.- С. 69-76.
6. Фокеев В.А. Электронная библиография: Терминологический словарь // Мир библиогр.- 2007.- № 3.- С. 35-40.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-6

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz